

Diana Tkebuchava

Doctor of Philology (Media Studies), Professor

WAY OF TRUTH AS SHACKLES AND WINGS

“What I have most wanted to do throughout the past ten years is to make political writing into an art”, wrote George Orwell, grandmaster of speech and thought. He successfully carried out his idea. However, the master of political satire, Eric Arthur Blair, alias George Orwell, offers somewhat biased literature criticism and, to put it mildly, he turns into a risky maximalist when evaluating others. His essay “Mark Twain – The Licensed Jester” and also his views on his contemporary German, Italian, and Russian literature can undoubtedly serve as a visible example of his nonobjectivity.

According to his biographer, constant escape from the winners’ camp is the life and creative strategy of George Orwell. This prompts another puzzle made of significant questions: How come that the winner never maintains a sense of justice? If it is not possible, what is the point of victory?! In that case, the serving truth can be both shackles and wings at the same time and, apparently, it is the equivalent of moral heroism. People frequently find it complicated to keep a balance while walking on eggshells.

Despite the veracity and accuracy of George Orwell’s general tenets, when it comes to evaluating the writers of a particular country or writings of a certain author, Orwell’s statements and position turn radical. His assertion that literature dies and no longer exists under a

totalitarian government is rather controversial, if not unacceptable. At the very least, Raffaello Giovagnoli wrote *Spartacus* during the ideological Inquisition in Italy. Also to be noted numerous literary masterpieces created in the Georgian language – and not only – during the Soviet era. Obviously, this happened at the risk of the authors' lives and in the face of the most brutal repression against them. The fact is, the literature did not die during the totalitarian Soviet regime but fought for life like the 'leaves of grass' (Walt Whitman) pushing through asphalt.

The same has happened in Mussolini's Italy and Nazi Germany where literature flourished despite being oppressed and quite literally burnt on the stake. Furthermore, some talented writers have been born and raised during those dark times. Despite the well-known facts and noted names, George Orwell somehow found it difficult to see and acknowledge that the true author could always remain free internally, under any political regime, and no one or nothing could silence his literary voice.

George Orwell achieved his goal and he truly turned political literature into art. However, the English author was clearly unable to properly appreciate the merits of his fellow writers in different countries.

სიმაღლის ბზა – ურთიერთობა და ბორკილიც...

„რაც ყველაზე მეტად მსურდა ბოლო ათწლეულში, ისიცაა, რომ პოლიტიკური ლიტერატურა ხელოვნებად მექცია“,¹¹ წერდა სიტყვისა და აზრის დიდოსტატი ჯორჯ ორუელი. მან ეს წარმატებით განახორციელა გასული საუკუნის განმაურებულ წიგნებში „ცხოველების ფერმა“¹³ (1945) და „1984“⁷ (1949), სადაც ჭეშმარიტების ძიების, ღამის, დეტექტივისებურად აზარტულ პროცესს არანაკლები ექსპრესიულობით ერწყმის ფრაზის, სიტყვის ემოციური მუხტი, მეტაფორული აზროვნება, სათქმელის ესთეტიზაციის, სემიოტიზაციის ხელოვნება, პოლიტიკური აზრის – ამ მრუდზე და ჩახლართული თემის მკითხველამდე მსუბუქად, ეფექტურად მიტანის ოსტატობა. წერის ამგვარი მანერის არაერთი ნიმუშია გასული საუკუნის პირველი ნახევრის ინგლისელი მწერლისა და პუბლიცისტის ჯორჯ ორუელის, იგივე, ერიკ არტურ ბლერის (1903-1950) ესეისტიკაშიც.

„როცა ჩემს ნაღვაწს გადავაგლეხ თვალს, ვხედავ: იმ ნაწარმოებში, სადაც არ მქონდა პოლიტიკური მიზანი, მუდამ უსიცოცხლო წიგნი იბადებოდა“,¹¹ მკაცრი კრიტიკით აფასებს საკუთარ შემოქმედებას თავად მწერალი. მეორე მხრივ, ჯორჯ ორუელის პოლიტიკური სატირა სწორედ იმით ხიბლავს მკითხველს, რომ ავტორი შემოქმედებითი მიზანსწრაფვით, ლიტერატურული გემოვნებით ახავეებს ფორმისა და შინაარსის თანხმიერებას, ემოციურისა და რაციონალურის იმგვარ ურთიერთმიმართებას, როცა

აზრს, ჭეშმარიტებას ემოციური სამოსელი რელიეფურად წარმოაჩენს, შთაბეჭდილებას ამჟამურებს და დამაჯერებლობას სძენს. „როცა წიგნის წერას ვიწყებ, არ ვამბობ: „მინდა შევექმნა ხელოვნების ნაწარმოები“. იმიტომ ვწერ, რომ არსებობს რაღაც სიყალბე, რომელსაც ნიღაბი უნდა ჩამოეხადო; რაღაც ფაქტი, რომლისკენაც მინდა მივაპყრო საზოგადოების ყურადღება“, ასე ხსნიდა საკუთარი „შემოქმედებითი ლაბორატორიის“ მიზანდასახულობას. თავად წერდა: „ჩემი უმთავრესი საზრუნავია, შევეცადო, რომ გაიგონ ჩემი ხმა, მაგრამ ვერც წიგნს დავწერ და ვერც ესეის, თუ იგი, ამავდროულად, ესთეტიკური განცდით არ იქნება გაჯერებული...“¹¹

მეტაფორული აზროვნება ერიკ ბლერის ესეისტიკის „სავიზიტო ბარათია“.

„ჩვენი სისხლის სამართალი ისეთივე დრომოჭმულია, როგორც ტაუერის მუშკეტები“¹⁰ – ეს მეტყველი შედარება დამაჯერებლობასა და გამომსახველობას სძენს ავტორის მოსაზრებას. ამასთან, სარწმუნო ექსპრესიული არგუმენტის ფუნქციასაც ითავსებს.

საგულისხმო დასკვნებს გვთავაზობს ჯორჯ ორუელი კვლავ შედარების ხერხის გამოყენებით, ინგლისელთა კანონმორჩილების თავისებურებები რომ ეფექტურად დაგვანახოს: „კანონის პატივისცემა უზომოდ მნიშვნელოვანი ინგლისური თვისებაა“, „ინგლისელის კანონმორჩილება ეფუძნება მისდამი რწმენას, როგორც რაღაც სახელმწიფოსა თუ ინდივიდუუმზე მადლა მდგომისადმი“, „ხალხი ეგუება მას (კანონს, დ.ტ.), როგორც, ვთქვათ, ამინდს“. ანალოგია ზუსტად მისადაგებული და შთამბეჭდავია. შედარების ხერხით გამოხატული პოზიცია და ამ გზით შემოთავაზებული არსი, დვრიტა ხშირია ორუელის ესეისტიკაში.

ფრანგი მწერალი ქალბატონი სიმონა ვეილი ასეთ, ერთი შეხედვით, პარადოქსულ ფორმულას გვთავაზობს: «Справедливость, как вечная беглянка из лагеря победителя...»¹¹ მუდმივი გაქცევა გამარჯვებულთა ბანაკიდან – ეს ჯორჯ ორუელის ცხოვრებისეული და შემოქმედებითი სტრატეგიაა – გვარწმუნებს მისი ბიოგრაფი, რითაც კიდევ ერთ თავსატეხს, ერთ საჭირობოროტო კითხვას გვიჩენს: ნუთუ გამარჯვებული სამართლიანობის შეგრძნებას ვერასოდეს ინარჩუნებს? აბა, რად უნდა ასეთი გამარჯვება?!

ჩანს, სიმართლის მსახურება ფრთებიცაა და ბორკილიც ერთდროულად. გარკვეული აზრით, ზნეობრივი გმირობის ტოლფასი. ადამიანებს ხშირად უჭირთ ამ მოქანავე ბეწვის ხიდზე წონასწორობის შენარჩუნება. ბეწვის ხიდზე, რომელიც გაბმულია ორ უკიდურესად საპირისპირო შეგონებას შორის: ერთის მხრივ – „ქმნა მართლისა სამართლისა ხესა შეიქმს ხმელსა ნედლად“, ოლონდ: „სიმართლის მთქმელს ცხენიც შეკაზმული უნდა ჰყავდეს“ (სავარაუდოდ – „გამარჯვებულთა, resp.: ძლიერთა ამა ქვეყნისათა ბანაკიდან გასაქცევად“), მეორე ნაპირი კი კომპრომისული, მაგრამ ნაკლებ საამაყოა ღირსების შენარჩუნების თვალსაზრისით და იმ ირონიული შეგონებით გამოიხატება, რომ „გამარჯვებულს არ ასამართლებენ“... ისიც უნდა ითქვას, რომ თვით ტერმინი „გამარჯვება“ და კატეგორია – „გამარჯვებული“ დაზუსტებას საჭიროებს: არსებობს მეტად საგულისხმო ამერიკული გამოცემა „გამარჯვებისთვის დაბადებულნი“,⁹ სადაც ვკითხულობთ: „ჩვენთვის გამარჯვებული ისაა, ვინც აუტენტურად (აღეკვატურად) რეაგირებს ყველაფერზე, როგორც პიროვნება და საზოგადოების წარმომადგენელი: გულწრფელად, პასუხისმგებლობით, მზრუნველობითა და ნდობის აღმძვრელად.

დამარცხებული ისაა, ვისაც არ ძალუძს იყოს აუტენტური“.⁹ ეს ისე – საკითხის დაზუსტება-ნათელყოფისთვის, თორემ, ცხადია, ჯორჯ ორუელი არც ამგვარ გამარჯვებას და არც ამგვარად გამარჯვებულს გულისხმობდა... აქ უთუოდ უნდა გაიმიჯნოს წარმატებულისა⁵ და გამარჯვებულის ცნებები.

ჯორჯ ორუელის ესეების თავისებურება უპირატესად იმაში ვლინდება, რომ ხშირად ავტორის მიზანი სწორედ საკუთარი კრედოს – მისეული ჭეშმარიტების, სიმართლის, სამართლიანობის, საკუთარი ხედვის კუთხის დამკვიდრებისათვის უკომპრომისო ბრძოლის იდეის შემოთავაზებაა. არცთუ იშვიათად – ზღვარდაუდებელიც და, ცოტა არ იყოს, ახირებულიც. ვთქვათ ისეთი, როგორიცაა ესეი „მარკ ტვენი – ნაფიცო ტაკიმასხარა“. ამ ნაწარმოების პათოსი ორუელის კონცეფციის დაჟინებული და, რამდენადმე, ხისტი დემონსტრირებაცაა: მისი ღრმა რწმენით, ამერიკული „ოქროს ციებცხელების“ ეპოქის წარმატებული ჟამთააღმწერი მარკ ტვენი „პრეტენზიას აცხადებს „საზოგადოების კრიტიკოსისა და ერთგვარი ფილოსოფოსის როლზეც“;¹⁰ მაგრამ როგორც ორუელი წერს, მარკ ტვენი „ვერაფრით განთავისუფლდა ტიპური ამერიკული შეხედულებისაგან, რომ „წარმატება (resp.: სათნობა, ზნეობრიობა) და ღირსება იდენტური ცნებებია“.¹⁰ ამიტომაც ჯორჯ ორუელი უმკაცრესად შეაფასებს მსოფლიოში სახელგანთქმული იუმორისტის, მწერლისა და პუბლიცისტის, პოპულარული ლექტორის მოღვაწეობას. მისი შეფასებანი დიამეტრალურად განსხვავდება საყოველთაოდ დამკვიდრებული იმიჯისაგან „ბალახის ფესვების“ მწერლისა“;¹ უილიამ ფოლკნერი რომ „ამერიკული ლიტერატურის მამას“ უწოდებდა.

ორუელი მიიჩნევს, რომ მარკ ტვენს არ აღმოაჩნდა ის სიმამაცე, სიმართლისათვის მებრძოლს რომ სჭირდება

უცილობლად. ამ დებულების საილუსტრაციოდ ბრიტანელი კრიტიკოსი შედარების ხერხს იყენებს: „მარკ ტვენს ხშირად ადარებენ მის თანამედროვე ანატოლ ფრანსს და ეს შედარება მთლად უსაფუძვლოც არაა. ორივენი ვოლტერის სულიერი მემკვიდრენი იყვნენ, ბუნებამ ორივეს არგუნა ირონიულობა და პესიმიზმი ცხოვრებასთან მიმართებაში. ორივემ იცოდა, რომ არსებული სოციალური წესრიგი სრული სიყალბეა, ე.წ. სანუკვარი იმედები კი ხალხისა, უმეტეს შემთხვევაში – ილუზორული. აღიარებული უდმერთონი, ორივე დარწმუნებული იყო რომ სამყარო ბრმა და დაუნდობელია (მარკ ტვენი – დარვინის გაგლენით).

აქ მსგავსება მთავრდება.

ფრანგი მწერალი გაცილებით წიგნიერი და განათლებულია. უფრო ფაქიზი – ესთეტიური თვალსაზრისით და, რაც მთავარია, გაცილებით მამაცია: პირუთვნელად ამხელს მითებს, თაღლითობას, გაიძვერობას. არ იმალება, როგორც მარკ ტვენი, „საზოგადო მოღვაწისა“ და ნაფიცი ტაკიმასხარას „კეთილმოსურნე“ ნიღბის ქვეშ... რაც შეეხება მარკ ტვენს, თუ არ ჩავთვლით მის მომცრო ესეის „რა არის ადამიანი“, იგი არასდროს აკრიტიკებს „სანუკვარ იმედებს“ (ილუზიებს, დ.ტ.), თუ ეს მას ვნებას მოუტანს“.¹⁰

ორუელი-ესეისტი მიიჩნევს, რომ ამერიკელი მწერლის შემოქმედებითი და ცხოვრებისეული პოზიცია განუყოფელია და წარმატებებისაკენ უპირობო სწრაფვა მის შემოქმედებასაც (უფრო ზუსტად – სიმართლის დამკვიდრების, ჭეშმარიტების ძიების ფუნქციას მის შემოქმედებაში) ფრთებს უკვეცავს ავტორის საზარალოდ. ამის საბუთად ბრიტანელი ესეისტი იმოწმებს უზუსტობას მარკ ტვენის წიგნიდან „ცხოვრება მისისიპიზე“,¹⁵ სადაც ჯორჯ ორუელის მტკიცებით: „თვალსაჩინოვდება მარკ ტვენის

სისხლხორცეული სისუსტე. ამ, თითქმის, ავტობიოგრაფიული წიგნის ერთ-ერთ პირველ თავში მარკ ტვენმა მოვლენებს დრო შეუცვალა. კერძოდ, საკუთარი თავგადასავლები ლოცმანის პოსტზე ისე აღწერა, თითქოს, 17 წლის ჭაბუკი იყო მაშინ, როცა უკვე ოცდაათს მიღწეული გახლდათ.¹⁰ ამ ფაქტს არსებით მნიშვნელობას ანიჭებს ესეისტი და იმით ახსნის, რომ თავიდან მარკ ტვენი სამხრეთელების მხარეს იბრძოდა (ორუელი ამასაც ეჭვქვეშ აყენებს: თუ საერთოდ იბრძოდა), მაგრამ მალე საპირისპირო მხარეს გადავიდა. „ასეთი ქცევა ყმაწვილს ეპატიება, მაგრამ არა – ზრდასრულ ადამიანს; ამიტომაც შეცვალა მარკ ტვენმა ქრონოლოგია“,¹⁰ წერს ჯორჯ ორუელი. იგი სინამდვილის ამგვარი „შელამაზების“ მიზეზს ხედავს, ზოგადად, მარკ ტვენის მრწამსში, რომ „ძალა მუდამ მართალია“, ამიტომაც, სადაც მოუხერხდება, ყველგან ძლიერის მხარეს იჭერს“.¹⁰

გვიქრობ, აქ ორუელი რამდენადმე მიკერძოებულია და ზედმეტად მკაცრიც. დავიწყეთ იმ ელემენტარულით, რომ მხატვრული სიმართლე ყოველთვის არ ნიშნავს და არც უნდა ნიშნავდეს ფაქტობრივს, რეალურს, რომ ხშირად ავთენტური რეალობაა მწერლური არჩევანის განმსაზღვრელი და ეს ლოგიკურია. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რა ასაკში იბრძოდა ავტორი ან საერთოდ ჩადიოდა რაიმეს თუ არა. მწერლურ შემოქმედებაში უმთავრესია ამ ქმედებათა შედეგად მიღებული გამოცდილება, რომელსაც ავტორი განაზოგადებს საკუთარ თუ სხვათა შთაბეჭდილების საფუძველზე და მხატვრულად გაიაზრებს საკუთარი კონცეფციის შესაბამისად. ამდენად, რაგინდ კატეგორიულიც უნდა იყოს ორუელის მსჯავრი, მას ვერ გავიზიარებთ.

ბრიტანელი ესეისტი კრიტიკის ქარცეცხლში ატარებს მარკ ტვენის სხვა წიგნსაც „ხელმსუბუქად“,¹⁶ რომ-

ლის პერსონაჟი ბანდიტი სლეიდი, მიუხედავად იმისა, რომ 98 ადამიანის მკვლეელია და საშინელი გარეშარი, ავტორის აღფრთოვანებას იმსახურებს, ვინაიდან, ყველაფრის მიუხედავად, არაჩვეულებრივად წარმატებულია.

ჯორჯ ორუელის თქმით, ამგვარი მიდგომა ტიპური ამერიკული გამოთქმის არსში დევს: to make good, ანუ: წარმატების მიღწევა, გამარჯვება ნებისმიერი გზით, კეთილშობილების, ღირსების მომტანია, რაც კატეგორიულად მიუღებელია მისთვის. ბრიტანელი ავტორი ამ ამერიკულ მოვლენას შემდგენაირ ახსნას უძებნის: „საყოველთაო, შეუნიღბავი, უსირცხვილო გამომძალველობის იმ პერიოდში, რაც სამოქალაქო ომს მოჰყვა, ძნელი იყო წარმატებისკენ სწრაფვის ტყვეობაში არმოხვედრა, მით უფრო, ისეთი ტემპერამენტის ადამიანისთვის, როგორც მარკ ტვენი გახლდათ. წარსულს ჩაბარდა ძველი მარტივი, თუთუნის მღვჭავი და აბრაამ ლინკოლნის პიროვნებაში განსხეულებული დემოკრატია – უსაქმურობის გამო ჯოხის მთლელი. დადგა იაფი იმიგრანტი მუშახელისა და დიდი ბიზნესის ბატონობის ეპოქა“.¹⁰ დიდწილად მიკერძოებული და სადაოც ჩანს ამგვარი შეფასება. ჯერ ერთი, ცნობილია, რომ აბრაამ ლინკოლნი ვიგების პარტიიდან მოსული რესპუბლიკელი პოლიტიკოსი იყო და „ლინკოლნის პიროვნებაში განსხეულებული დემოკრატია“ ძნელი წარმოსადგენია, თუ აბსურდული არა.

„მსუბუქი სატირული შტრიხებით დაგვიხატა მარკ ტვენმა „მოოქროვილი საუკუნის“ თავისი თანამედროვენი და თავადვე დაავადდა მომხვეჭელობის გავრცელებული ციებ-ცხელებით“.¹⁰ შედეგად, როგორც ჯორჯ ორუელი წერს: „მარკ ტვენი თავშეუკავებლად ადიდებდა ამერიკული ეროვნული ხასიათის ყველაზე მდაბალ და ვულგარულ თვისებებს. ადამიანი, რომელსაც შეეძლო გამხდარიყო პროვინციული თვითნასწავლი ვოლტერი, სუფრის

ორატორად იქცა, მსოფლიოში სახელგანთქმულ ანეკდოტების მფრქვეველად, მდიდარ საქმოსანთა მუხობებდ და საზოგადოების წარჩინებულებად მათ წარმომჩენად.¹⁰

ყოველივე ამის შედეგად, ორუელი მიიჩნევს, რომ: „მარკ ტვენმა ვერ დაწერა ისეთი წიგნები, როგორიც უნდა დაეწერა“, „მარკ ტვენს რომ კითხულობ, განიცდი საოცარ შეგრძნებას, თითქოს, მას შეეძლო გაცილებით მეტი ეთქვა, რაღაც სხვა, მაგრამ ვერ გაბედა. როცა ფურცლავ „ცხოვრებას მისისიპიზე“ ან მის დანარჩენ თხზულებებს, გეჩვენება, რომ სტრიქონებს შორის მოძრაობს რაღაც სხვა, გაცილებით მნიშვნელოვანი, ღრმა და ჰარმონიული წიგნის აჩრდილი“¹⁰ – წერს ბრიტანელი ესეისტი. ორუელი აქ სიმართლესთან ახლოა: მარკ ტვენი, მართლაც, ვერ თუ არ რისკავდა ყველაფრის ღიად თქმას და ეს არათუ „იგრძნობა“, ცხადზე უცხადესია, არანაირი „მისნობა“ არაა საჭირო, მაგრამ მარკ ტვენის პუბლიცისტიკის ფასი იოტისოდენადაც არ კნინდება მისი ქვეტექსტურობით, პოზიციის ვუალიზებულად გამოსატვის ოსტატობით. პირუკუ: ვისაც სურს და უნარიც აქვს, იოლად ხვდება, რას „არ ამბობს“ ამერიკელი მწერალი. მისი გენიალობაც ისაა, უთქმელად რომ „ამბობს“, სტრიქონებს შორის, ნართაულად. ეს რომ ასე არ იყოს, მარკ ტვენის წიგნების აკრძალვა არავის დასჭირდებოდა ამერიკის ზოგიერთ შტატში უკვე ჩვენს ეპოქაში მაშინ, როცა ორუელი არსად არავის აუკრძალავს ევროპა-ამერიკაში... იგი მხოლოდ საბჭოთა კავშირის თავისთავად იზოლირებულ და „რკინის ფარდის“ მიღმა არსებულ სივრცეში იკრძალებოდა, თუმცა, ჭეშმარიტ მკითხველამდე მაინც იოლად აღწევდა იდუმალი გზებით.

ჯორჯ ორუელი ამგვარი „ხელმოცარვის“ ცალსახა მიზეზს იმაში ხედავს, რომ მარკ ტვენი „თავად წავიდა ამგვარ კაპიტულაციასზე საკუთარ ხასიათში არსებული

ძირეული ხარვეზის – „წარმატების სურვილზე ამადლების უუნარობის გამო“.¹⁰

საბოლოოდ ესეისტი დაასკვნის, რომ საპირისპირო შემთხვევაში „იოლი მისახვედრია, როგორ დაზარალებოდა მისი რეპუტაცია და რაოდენ შემცირდებოდა მისი ჰონორარები“.¹⁰ აქ ასოციაციურად გვახსენდება სულხან-საბა და მისი ბრძნული არაკი „იხვი და მყვარი“: ჭეშმარიტი თავისუფლება, არისტოტელეს მიხედვით, ხომ არჩევანის თავისუფლებაა. იხემა და მყვარმა გააკეთეს თავთავიანთი არჩევანი, მარკ ტვენმაც... ძნელი სათქმელია, მით უფრო – განსასჯელი, რა სჯობს: „მოვიდა, ნახა, გუბე გამხმარიყო, მყვარი მომკვდარიყო. უთხრა: ძმობილო, მაგისტანას სამკვიდროს სიყვარულს ჩემეულად სიარული სჯობნებიაო“.⁶ ან: ლერწმის „სიბრძნე“, ქარიშხალს რომ თავს დაუხრის, გადარჩება და ისევ წელში გაიმართება თუ მუხის ტოტებდამსხვრეული და ხშირად – წელში გადატეხილი „სიჯიუტე“?!

ვფიქრობ, არც მხოლოდ „რეპუტაცია თუ ჰონორარები“ განაპირობებდა მარკ ტვენის „არჩევანს“, ბოლოს და ბოლოს, არსებობს დიპლომატიური დუმილიცა და დროებითი უკან დახევაც („საცა არა სჯობს, გაცლა სჯობს“). საპირისპირო შემთხვევაში, მარკ ტვენსაც ამერიკის შეერთებული შტატების დატოვებას აიძულებდნენ ჩარლი ჩაპლინით ან ცნობილი ამერიკელი ჟურნალისტი უოლტერ ლიპმანივით.³ მარკ ტვენს კი, ჩემი დრმა რწმენით, სურდა ეწერა და ეწერა, რომ ამერიკელთა მცირე (საუკეთესო!) ნაწილამდე მაინც მიეტანა სათქმელი და ჭეშმარიტი პატრიოტობა, სიმართლის დანახვა-დაფასება მათაც ესწავლათ ან, არ დაეკარგათ. მხოლოდ თავდაცვის ინსტინქტი ანდა ფულის შოვნის სურვილი არ იყო ეს. ორეული თავისუფალი სიტყვის სამშობლოში, ინგლისში ცხოვრობდა და მაინც, ალეგორიული „ცხოველების ფერმა“ დაწერა.

მარკ ტვენის კი ამერიკის პოლიტიკურად ყველაზე მოუსვენარ პრეზიდენტთა პერიოდში ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა, მათ შორის განსაკუთრებით გამორჩეულები იყვნენ: ლინკოლნი, ჯონსონი, გრანტი, ჰეისი, კლივლენდი, ჰარისონი, მაკ-კინლი და თეოდორ რუზველტი – ამ უკანასკნელს „XX საუკუნის ტომ სოიერი უწოდა“;⁵ მეტი რა ექნა?! თანაც, მარკ ტვენი სწორედ იმ სამხრეთში დაიბადა და აღიზარდა, რომელსაც ჩრდილოეთმა „გადაუარა“ ამერიკის სამოქალაქო ომის დროს. ორუელი არ მოსწრებია ინგლისში მსგავს შიდა ომს და, რბილად რომ ვთქვათ, „იოლად“ განსჯის ამერიკელ მწერალს. ჩემი ღრმა რწმენით, მარკ ტვენი ნოამ ჩომსკივით ფრთხილობდა,³ რომ დიდხანს ეცლიათ სათქმელის მითითება მაინც, თქმა თუ არა.

მარკ ტვენის მწერლური შეფასებისას, არც ის უნდა იყოს უმნიშვნელო ფაქტი, რომ სწორედ იგია პირველი ამერიკელი, ვინც მსოფლიო დონის „სელებრითი“ ანუ ცნობილი ადამიანი გახდა. ეს მთლიანად მისი ნიჭის დამსახურების შედეგი იყო, ამგვარი რამ შემთხვევით არ ხდება. ორუელს თავისი სიმართლე აქვს (უფრო კი, სიმართლის ნაწილი), მაგრამ მისი განსჯის სისუსტეა, როდესაც მწერალს შეაფასებს მხოლოდ ტექსტის მიხედვით და არ ითვალისწინებს იმ პოლიტიკურ გარემოს, რომელშიც ავტორს მოუხდა მოღვაწეობა. XX საუკუნეში, უკვე ფრანკლინ დელანო რუზველტის ეპოქაში (რასაც 1903 წელს დაბადებული ორუელი მოესწრო, 1910 წელს გარდაცვლილი მარკ ტვენი კი ვერა), შესაძლოა, სულ სხვანაირად ეთქვა თავისი სათქმელი ამ დიდებულ ამერიკელ მწერალს, რომლის დევნა (სასკოლო პროგრამიდან ამოიღეს ამერიკის ზოგ შტატში მისი არაერთი ნაწარმოები და საერთოდაც, ნაკლებად ასწავლიან მაშინ, როცა ნომერ პირველი ავტორი უნდა იყოს ყოველი ამერიკელი

ბავშვისთვის), ფაქტობრივად, მისი გარდაცვალების მერე დაიწყო. „შემგუებელ“ და „ანგარებიან“, „მდიდარ საქმოსანთა მესობზე და საზოგადოების წარჩინებულებად მათ წარმომჩენ“ პიროვნებებს ასე არსად ექცევიან. ასე მხოლოდ მიგელ დე უნამუნოსავით პატრიოტ, სამშობლოს უსაზღვროდ მოყვარულ შემოქმედებს დევნიან.

ამდენად, ჯორჯ ორუელის მიმართება სიმართლის დამკვიდრების მწვერული (პუბლიცისტური) მოვალეობისადმი აბსოლუტურად მართებული და მისაღებია, მაგრამ რამდენადმე რადიკალური და უსამართლოცაა მისი განაჩენი, როცა საყოველთაოდ აღიარებულ და პოპულარულ მწვერალს, იუმორისტს, პუბლიცისტს „ნაფიცი ტაკიმასხარის“ როლს არგუნებს და მარკ ტვენის შემოქმედებისა და ცხოვრების შეფასებისადმი მიძღვნილი ესეის სათაურადაც გამოაქვს ეს დამაკნინებელი ეპითეტი.

ჯორჯ ორუელის ესეი „ლიტერატურა და ტოტალიტარიზმი“¹⁰ უფრო განზოგადებულ თვალთახედვას გვთავაზობს „პატიოსანი მიუკერძოებლობის“ პოზიციაზე ლიტერატურაში, რაც ძალზე რთულია და ურომლისოდაც იმავე ლიტერატურას გადაგვარების საფრთხე ემუქრება. შექსპირული მაქსიმა: „საკუთარი ბუნების ერთგული იყავ!“ მწვერალს უპირველეს მოთხოვნად უყენებს – არ იცრუოს, წეროს მხოლოდ ის, რასაც ფიქრობს და განიცდის. „ხელოვნების ნამუშევრის ყველაზე დიდი ნაკლი ხომ სიყალბეა“,¹⁰ ბრძანებს ბრიტანელი ესეისტი. მისი ღრმა რწმენით, ეს მოთხოვნა კიდევ უფრო მკაცრდება კრიტიკისა და პუბლიცისტის მიმართ, რაშიც, შეუძლებელია, არ დაეთანხმო, მაგრამ პიროვნება, ხელოვანი რომ შინაგანად მუდამ თავისუფალია, ნებისმიერი რეჟიმის ჟამს და მის ხმას ვერავინ და ვერაფერი ახშობს, რატომდაც ამის დანახვა და აღიარება უჭირს, საყოველთაოდ ცნობილი ფაქტებისა და სახელების მიუხედავად.

ტოტალიტარულ სახელმწიფოთა გარემოცვაში (როგორცადაც ორუელი მიიჩნევს თავის თანამედროვე გერმანიას, რუსეთსა და იტალიას) ლიტერატურას უდიდესი საფრთხე ემუქრება – პიროვნების ეკონომიკური თავისუფლებისა და შესაბამისად, სხვა ყოველგვარი თავისუფლების შეზღუდვა.

ამგვარ ვითარებაში ბრიტანელი ესეისტი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს საჭირობოროტო კითხვას: შესწევს კი უნარი ჭეშმარიტ ლიტერატურას, იარსებოს ასეთ ატმოსფეროში? მისი პასუხი ლაკონიურია – არა! „თუ ტოტალიტარიზმი მსოფლიო მოვლენა გახდება და თანაც – პერმანენტული, ლიტერატურა აღარ იარსებებს“.¹⁰ „მაშინ, როცა თავს შეუმცდარად ასაღებს, ტოტალიტარული სახელმწიფო, ამავედროულად, უარყოფს თვითობიექტური ჭეშმარიტების ცნებას. ხორციელდება ყველაფრის კონტროლი ტოტალიტარული სახელმწიფოს მხრივ: აზროვნების, გრძნობის, ცხოვრების წესის“.¹⁰ იოელი მისახვედრია, თუ რას უქადის ეს ლიტერატურას. ჯორჯ ორუელი აღნიშნულ ესეიში გვარწმუნებს: „შემოქმედება, პირველ ყოვლისა, განცდაა, გრძნობაა, რისი გარედან გაკონტროლებაც შეუძლებელია“.¹⁰ „ლიტერატურა, რომელსაც იოტისოდენა ღირებულება მაინც შერჩა, შესაძლებელია არსებობდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მწერალს თავად სჯერა იმის ჭეშმარიტება, რასაც წერს. თუ ეს განცდა არაა, უკვალოდ ქრება შემოქმედებითი ინსტინქტი“.¹⁰ შესაბამისად, ლიტერატურაც.

ორუელი ცდილობს ამ მოსაზრების დასაბუთებას მისი თანამედროვე ტოტალიტარული ქვეყნების მაგალითებით, დღევანდელობის გადასახედიდან – უკვე ისტორიული ფაქტებით: „იტალიაში ლიტერატურა დამახინჯებული-გადაგვარებულია“.¹⁰ წერს ესეისტი, რასაც ვერაფრით დავეთანხმებით, ვინაიდან სწორედ იტალიაში, მაგ

პერიოდში სიმართლეს ბავშვობიდან უნერგავს მკითხველ საზოგადოებას ორუელზე სულ ათი წლით უმცროსი გენიალური ჯანი როდარი.⁴ როგორ უნდა ირწმუნო, რომ „იტალიაში ლიტერატურა გადაგვარებულია“, თუკი იქ თუნდაც ერთი ასეთი მარადიული „ლიტერატურული დონკისოტი“ საქმიანობს? მართალია, საერთაშორისო აღიარება როდარიმ ჰანს კრისტიან ანდერსენის პრემიის მიღების შემდეგ მოიპოვა, როცა ორუელი უკვე ოცი წლის გარდაცვლილი იყო, მაგრამ ვიდრე იტალიურ ლიტერატურას ასეთ საშინელ განაჩენს გამოუტან, ხომ უნდა იცნობდე და იცოდე, იქ რეალურად ვინ მოღვაწეობს და სინამდვილეში რა ხდება?

თავი დავანებოთ ქართველებისთვის კარგად ნაცნობ როდარის. იტალიაში XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე მთელი პლედაა მწერლებისა, რომლებიც არ არიან მარკ ტვენით სახელგანთქმულები, მაგრამ გადაგვარებული კი არა, ღირსეული ლიტერატურა შეუქმნიათ. საკმარისია დავასახელო თუნდაც გრაცია დელედა (1871-1936), რომელსაც ნობელის პრემია მიენიჭა ლიტერატურის დარგში 1926 წელს. ამ ფონზე რა შეფასებას იძლევა ორუელი, რომელიც, სავარაუდოდ, დანტე ალიგიერისა და პეტრარკას მერე აღარავის უთვლიდა იტალიას მწერლად. სხვა საქმეა, რომ არაჩვეულებრივი უმბერტო ეკო მხოლოდ 1932 წელს დაიბადა და სწორედ მუსოლინის ეპოქაში გაატარა ბავშვობა, გაიზარდა და დიდებულ საერთაშორისო დონის მწერლად იქცა 1980 წელს, რასაც ვერ მოესწრო ორუელი. ოღონდ ეს ფაქტი იმის დასტურია, რომ დიქტატურის პირობებშიც ძნელად, მაგრამ ვითარდება ჭეშმარიტი მწერლობა და ხელოვნება და გზას იკვლევს ასფალტის განაპობში ამოხეთქილი მცენარის სიჯიუტით.

იმავე ესეიში ორუელი ამტკიცებს, რომ ლიტერატურა „გერმანიაში, თითქმის, აღარ არსებობს“.¹⁰ აქ, არც მე-

ტი, არც ნაკლები, არნო შმიდტი (1914-1979) დააიგნორა ესეისტმა. იმიტომ ხომ არა, რომ მისი გერმანულიდან თარგმნა იმდენად ძნელია, ჯობია გერმანული ისწავლო?! არნოს „მწერალი, რომელსაც არავინ კითხულობს“ უწოდეს ამერიკელებმა და ჯოისს შეადარეს, ხოლო ბრიტანელებმა „მოდერნისტულ შედეგად“¹⁰ აღიარეს მისი ნაწერი. არნოსაც ნობელის პრემია მიენიჭა მოგვიანებით, რასაც ორუელი ვეღარ მოესწრო. თუმცა, ლიტერატორი, კრიტიკოსი ხომ პრემიებითა და წარმატებებით არ ზომავს შემოქმედის ღირსებებს. მან ავტორისთვის მინიჭებული ოფიციალური ჯილდოების გარეშეც, თავად უნდა გააარჩიოს ღირებული და მდარე პროდუქცია. ესეც არ იყოს, 1929 წელს ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი თომას მანი (1875-1955) რატომ არ მოსწონდა, ყოველ შემთხვევაში, სათვალავში რატომ არ ჩაუგდია, გაუგებარია. მკვდარს როგორ უწოდებდა გერმანულ ლიტერატურას, თუკი გერმანულენოვანი ჰერმან ბროსი (1886-1951) სწორედ ორუელის პერიოდში ცხოვრობდა და ერთ-ერთ უმთავრეს მოდერნისტ მწერლად ითვლებოდა. იქნებ, ამერიკელად თვლიდა სამშობლოდან აშშ-ში გაქცეულ, ებრაული წარმოშობის ავსტრიელ მწერალს, რომელიც ნიუ-იორკშიც ავსტრიული საზოგადოების პრობლემებს იკვლევდა და მათზე წერდა?

არც მეორე გერმანულენოვანი მწერალი, ავსტრიელი ჯოზეფ როთი (1894-1939) ჩათვალა ეტყობა გერმანული ლიტერატურის ნაწილად ორუელმა. 1927 წელს როთმა დაწერა „მოხეტიალე ებრაელები“,¹⁰ პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ რუსეთსა და აღმოსავლეთ ევროპიდან დასავლეთ ევროპაში წასულებზე. ეს მწერალი უსამართლოდ მივიწყებული იყო და მხოლოდ XXI საუკუნეში თარგმნეს ინგლისურად მისი ჟურნალისტური ნაღვაწი. ასე აღდგა მსოფლიო ინტელექტუალებში ჯოზეფ როთის

სახელი და შემოქმედება. ებრაელი იყო და ახლანდელ ლეოვში დაიბადა. უპირობობის ფონზე, პირველ და მეორე მსოფლიო ომებს შორის, 16 წელიწადში 16 რომანი დაწერა კაფეების მაგიდასთან კაცმა, რომელიც მუდმივად სარედაქციო დავალებებით იყო დახუნძლული. ის წერდა გერმანულად და თვლიდა თავს ავსტრიელად. ჟურნალისტობდა ბერლინსა და პარიზს შორის და არ ჰქონდა საკუთარი სახლი, მუდამ სასტუმროებში ცხოვრობდა. ჯოზეფ როთის მწერლური დონის გარკვევისთვის უთუოდ ისიც კმარა, რომ ამერიკულმა ჟურნალმა „ნიუიორკელმა“ კაფკას შეადარა მნიშვნელობით.

ფრანც კაფკა 1924 წელს გარდაიცვალა და ორუელი, ალბათ, ნაცისტების პერიოდის მწერლობას იწუნებს. ასეთია ებრაელი გერმანელი ანა ზეგერსი (1900-1983), რომელიც გესტაპოს ტყვეობას საფრანგეთში ემალებოდა და ამ დროს მის წიგნებს ფაშისტები კოცონზე წვავენ. საქმე ისაა, გესტაპო რას წვაავდა – იმას, რაც იმ დროს გერმანულ ენაზე იქმნებოდა. აბა, „მკვდარი“ როგორ იყო გერმანული ლიტერატურა? ისინი კი წვავენ, მაგრამ იქმნებოდა და იქმნებოდა. ანა ზეგერსი დიასახლისობას არც მიატოვებდა, გესტაპოს რომ არ დაეჭირა. სწორედ ნაცისტური გერმანიის რეჟიმმა მისცა ბიძგი მის მწერლურ კარიერას. 1937 წლის ივლისში ეს ქალბატონი ესპანეთში ჩატარებულ მწერალთა ანტიფაშისტურ კონგრესში მონაწილეობდა.

ნაცისტების ძირითადი „ლიტერატურული საქმიანობა“ წიგნების დაწვაში გამოიხატება, მაგრამ, „არარსებულს“, „მკვდარს“ ხომ არ დაწვავენ? ჩანს იყო ის, რაც აფრთხილებდა ფაშიზმს და მის იდეოლოგიებს: შმიდტის, მანის, ბროხის, როთის, კაფკას, ზეგერსისა და სხვათა შემოქმედების სახით.

„რუსეთში კი, სადაც ოდესღაც ლიტერატურის აღ-
მაგლობის იმედი გექონდა, გამოჩენილი რუსი მწერლები
ან თავს იკლავენ, ან – ციხეებში იკარგებიან“.¹⁰ ასეთია
ორუელის მორიგი განაჩენი... შეიძლება, ციხეებში „იკარ-
გებოდნენ“ ან „თვითმკვლელობით“ ასრულებდნენ სი-
ცოცხლეს ავტორები, მაგრამ მათი ნაღვაწი, ლიტერატურ-
რა რჩებოდა და ცოცხლობდა. დღესაც ცოცხალია ანა
ახმატოვას, მარინა ცვეტაევას, სერგეი ესენინის, ვლადი-
მერ მაიაკოვსკის, ლიტერატურის დარგში ნობელის პრე-
მიაზე სუთჯერ წარდგენილი მაქსიმ გორკის, 1970 წელს
ნობელის პრემიის ლაურეატ ალექსანდრე სოლჟენიცინისა
და სხვათა შემოქმედების სახით. ციხეში „დაკარგულმა“
ლევან გოთუამ რომ მსოფლიო დონის შედეგის „გმირთა
ვარამის“² დაწერა მოახერხა სასტიკი საბჭოთა რეჟიმის
პირობებში, ორუელს არ მოეკითხება. ცხადია, ეს არაალი-
რიკული გადახვევაა ქართველი სკეპტიკოსი „კრიტიკოსე-
ბისთვის“, ვინც ორუელის დარად მიიხნევს, რომ 70-წლია-
ნი სისხლიანი საბჭოური რეჟიმის პირობებში „არაფერი
ღირებული შექმნილა ლიტერატურასა თუ ხელოვნებაში“.

ერთი სიტყვით, ძირეულად მცდარია დებულება,
თითქოსდა, ტოტალიტარული რეჟიმების დროს ლიტერა-
ტურა აღარ (ვედარ) იარსებებს. ესეისტს ამგვარ ვითარე-
ბაში განწირულად მიაჩნია აზრის თავისუფლებაც, რო-
გორც საფუძველთა საფუძველი ღირებული ლიტერატურ-
ის შექმნისა. უთუოდ ვერ ითვალისწინებს, რომ „ქმედე-
ბა იწვევს უკუქმედებას“. მსოფლიო ლიტერატურული
ცხოვრების გამოცდილებაც ადასტურებს ამ, ერთი შეხედ-
ვით, პარადოქსულ ფაქტს, რომ რაც უფრო ხისტია რეჟი-
მი, მით უფრო ძლიერია წინააღმდეგობა. ცხადია, ჯორჯ
ორუელი ცამდე მართალია, როცა სასიცოცხლოდ მნიშ-
ვნელოვნად მიიხნევს გარედან თუ შიგნიდან თავს მოხვე-
ული ტოტალიტარიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის აუცილებ-
ლობას; მაგრამ განა ბრძოლა არ იყო იმ ლიტერატორთა

კალმის ნაღვაწი, ვისზეც ზემოთ გვექონდა საუბარი?! ნამდვილი სიტყვით ბრძოლა გაემართათ მათ ქვეყნებში გაბატონებული ბოროტების წინააღმდეგ.

ამრიგად, თავად პოლიტიკური სატირის დიდოსტატი ერიკ არტურ ბლერი რამდენადმე მიკერძოებული და, რბილად რომ ვთქვათ, სარისკოდ მაქსიმალისტია სხვათა შეფასებისას. თვალსაჩინო ნიმუშად უთუოდ გამოდგება მისი ესეი „მარკ ტვენი – ნაფიცი ტაკიმასხარა“ და მისივე თანადროული გერმანული, იტალიური თუ რუსული მწერლობის შეფასებანი. ესეისტის ზოგად დებულებათა უტყუარობისა და ჭეშმარიტების მიუხედავად, როცა საქმე კონკრეტული პიროვნებისა თუ ქვეყნის მწერლობის შეფასებაზე მიდგება, ჯორჯ ორუელის რადიკალური განცხადებები თუ პოზიცია კრიტიკას ვერ უძლებს. სადავოა, თუ მიუღებელი არა, ბრიტანელი ავტორის მტკიცებანიც იმის თაობაზე, რომ ტოტალიტარული რეჟიმების პირობებში „ლიტერატურა კვდება და აღარ არსებობს“. სხვა თუ არაფერი, „სპარტაკი“⁸ დაიწერა ინკვიზიციის¹⁴ პერიოდში, რომ აღარაფერი ვთქვათ საბჭოური პერიოდის მწერლობაზე, როცა არაერთი შედეგრი შეიქმნა როგორც ქართულ, ისე სხვა ერების „საბჭოთა“ პოეზიასა თუ პროზაში. ცხადია, ავტორთა სიცოცხლის რისკის ფასად და მათ მიმართ უსასტიკესი რეპრესიების პირობებში.

სხვათა კრიტიკაში ჯორჯ ორუელი პერიოდულად ავლენს სახიფათო რადიკალიზმს და უსამართლო დასკვნებს გვთავაზობს. თუმცა, მისი ბასრი კალმის „ტოტალიტარულობისთვის დამახასიათებელი შეუწყნარებლობის“ ტონს ახლავს ეფექტური მწერლური სიტყვის ოსტატურად გამოყენება. ჯორჯ ორუელმა ჭეშმარიტად შეძლო დასახული მიზნის მიღწევა და პოლიტიკური ლიტერატურა ხელოვნებად გადააქცია, მაგრამ თანამოკალმეთა დამსახურების სათანადოდ დაფასებაში აშკარად მოიკოჭლებდა.

ლიტერატურა

1. „ბალახის ფესვების“ მწერალი – მარკ ტვენის მეტსახელი, რომელიც მას უბრალო ადამიანების თანაგრძნობის, მათზე პირუთვნელად წერის გამო შეარქვეს, რასაც, როგორც ჩანს, არ იზიარებდა მისი კრიტიკოსი ჯორჯ ორუელი.
2. გოთუა ლევან (2021), გმირთა ვარაში, ორტომეული, თბილისი: გამომცემლობა „პალიტრა L“.
3. ნადარეიშვილი მაია (2011), მედია და პოლიტიკური იმიჯი, თბილისი: გამომცემლობა „უნივერსალი“.
4. ნადარეიშვილი მაია (2020), მედიაწისქვილი: პოლიტიკური კომუნიკაცია, თბილისი: გამომცემლობა „უნივერსალი“.
5. ნადარეიშვილი მაია (2008), მეოთხე კედლის ნგრევა, თბილისი: გამომცემლობა „უნივერსალი“.
6. ორბელიანი სულხან-საბა, სიბრძნე სიცრუისა: იხვი და მყვარი (იგავი), საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა [nplg.gov.ge/ebooks/authors/sulxan_saba_orbeliani/sibrzne_sicruisa/ixvi%20da%20mkvari.pdf].
7. ორუელი ჯორჯ (2020), 1984, თბილისი: „პალიტრა L“.
8. ჯოვანიოლი რაფაელო (2011), სპარტაკი, თბილისი: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა.
9. Мюриел Джеймс, Джонгвард Дороти (1993), *Рожденные выигрывать*, Москва: издательская группа «Прогресс-Универс» [lib.ru/NLP/dzhejms01.txt]
10. Оруел Джордж (1989), Сб. Джордж Оруел: «1984» и эссе разных лет, Москва: «Прогресс».
11. Оруел Джордж (1992), Сб. Джордж Оруел: «Эссе, статьи, рецензии», том 2, Пермь: изд-во «КАПИК» СССР («Почему я пишу, эссе»).
12. Giovagnoli, Raffaello (2003), *Spartacus*, Russian Edition, Moscow: AST. ISBN-13: 978-5170190263
13. Orwell, George (2021), *Animal Farm: A Fairy Story*, Naples, Italy: Albatross Publishers.
14. Paglia, Roberto (2005), The Inquisition in Sicily, *Best of Sicily* magazine.
15. Twain, Mark (2018), *Life on the Mississippi*, 100th Anniversary Collection, Orinda, CA: SeaWolf Press.
16. Twain, Mark (2021), *Roughing It*, Kindle Edition. ASIN: B09FJRTJVV